

The study analyzes the successful implementation of external educational assessments in 2024 in Kharkiv, Poltava, and Sumy oblasts, conducted by the Kharkiv Regional Center for Educational Quality Assessment in bomb shelters. These assessments adhered to the safety standards set by the State Emergency Service and the technical requirements for computer-based testing, ensuring a safe environment for both test-takers and personnel.

The findings demonstrate that this practice enabled conducting of external educational assessments in the Kharkiv region and helped prevent a surge in participants for supplementary sessions in Poltava and Sumy oblasts, where individuals were unable to complete the assessments during the primary sessions. Consequently, there was a reduction in the number of testing centers required for supplementary sessions. Moreover, the approach mitigated physical strain on both test-takers and personnel, while also avoiding additional state expenditures on overtime pay.

The acquired experience underscores the need for scaling up these practices, considering the potential integration of the National Multi-subject Test with the School Leaving Examinations and the imperative to distribute the workload among educational institutions involved in external assessments equitably.

Key words: Higher Education Institution, External Educational Assessments, National Multi-subject Test, Unified Entrance Exam, Unified Professional Entrance Exam, Safe Learning Environment.

Г. С. Смирнова

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК АСИСТЕНТ ВИКЛАДАЧА В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

В ХХІ столітті технологічний прогрес значно вплинув на всі аспекти суспільного життя, включаючи освіту. Штучний інтелект (ШІ), який нещодавно здавався фантастичною концепцією, сьогодні став реальністю та активно впроваджується в різних галузях. В освітньому середовищі він поступово займає важливе місце, забезпечуючи нові можливості для викладання та навчання. Метою цієї роботи є дослідження функціоналу ШІ як асистента викладача в навчальному процесі, визначення його переваг та обмежень, а також розгляд перспектив застосування цієї технології в вищій освіті.

ШІ в навчальному процесі може виконувати широкий спектр функцій [1]:

1. Автоматизація рутинних завдань. Системи ШІ здатні перевіряти тести, оцінювати письмові роботи, генерувати звіти про успішність студентів. Це дозволяє викладачам зосереджуватися на більш творчих аспектах своєї діяльності.

2. Персоналізація навчання. Алгоритми ШІ аналізують поведінку студентів, їхні досягнення та прогалини в знаннях, створюючи індивідуальні навчальні плани.

3. Допомога в підготовці матеріалів. Інтелектуальні системи можуть генерувати навчальні матеріали, презентації, питання для тестів тощо.

Використання ШІ в освітньому процесі дійсно створює низку переваг [2; 3]. Очікується, що викладачі зможуть отримувати більше часу для взаємодії зі студентами завдяки автоматизації рутинних завдань. Окрім того, алгоритми ШІ зможуть забезпечити неупереджене оцінювання студентів. Одним з надзвичайно важливих пунктів є інклюзивність. Так, технології ШІ сприятимуть доступності освіти для людей з обмеженими можливостями, наприклад, через автоматичне створення субтитрів чи перекладів.

Попри всі переваги, інтеграція ШІ в освітнє середовище супроводжується певними викликами. Одним із найбільш обговорюваних викликів використання ШІ в освіті є питання етики [4]. Так, системи ШІ збирають та обробляють велику кількість персональних даних студентів, включаючи результати тестувань, стиль навчання та навіть поведінку під час виконання завдань. Це створює ризик витоку інформації або її використання без згоди студентів. Інший аспект – це питання соціальної нерівності. Високотехнологічні системи часто

є високовартісними, що може призвести до збільшення розриву між освітніми закладами з різним рівнем фінансування. В деяких регіонах доступ до ШІ в освіті може бути обмеженим, що негативно впливатиме на рівень підготовки студентів. Також важливим викликом є залежність від технологій. Надмірна автоматизація процесу навчання може знизити роль викладача та обмежити розвиток критичного мислення у студентів. Саме тому забезпечення балансу між інноваціями та традиційними методами навчання є важливим завданням для освітян.

На мій погляд, в майбутньому роль ШІ в освіті лише зростатиме. Очікується, що системи на базі ШІ будуть здатні враховувати не лише академічні показники, але й емоційний стан студентів. Наприклад, сенсори та програми для аналізу виразу обличчя зможуть виявляти втому або зацікавленість, що дозволить адаптувати навчальні матеріали в реальному часі. Іншим перспективним напрямом є широке використання доповненої та віртуальної реальності в поєднанні зі ШІ. Такі технології дозволять створювати інтерактивні симуляції, які допоможуть студентам здобувати практичні навички в безпечному середовищі. Вже сьогодні створюються програми, завдяки яким медичні працівники можуть використовувати VR-симулятори для вивчення анатомії або виконання складних операцій. Також передбачається, що розвиток ШІ сприятиме створенню міжнародних освітніх платформ, які будуть доступними для студентів з будь-якої точки світу. Це дозволить університетам співпрацювати на глобальному рівні та забезпечувати високу якість навчання.

Таким чином, ШІ є потужним інструментом для вдосконалення навчального процесу, який здатен допомогти не тільки студенту, але й виступати в ролі асистента викладача. Він дозволяє автоматизувати рутинні завдання, персоналізувати навчання та підвищувати ефективність освітніх програм. Однак для максимальної користі від його використання важливо враховувати етичні та технологічні виклики, а також забезпечувати необхідну підготовку викладачів. Інтеграція ШІ в освіту є кроком до створення інноваційного навчального середовища, здатного відповідати вимогам сучасного суспільства.

References

1. Berendt, B., Littlejohn, A., & Blakemore, M. (2020). AI in education: Learner choice and fundamental rights. *Learning, Media and Technology*, 45(3), 312–324.
2. Chassignol, M., Khoroshavin, A., Klimova, A., Bilyatdinova, A. (2018). Artificial Intelligence trends in education: a narrative overview. *Procedia Computer Science*, 136, 16-24.
3. Mousavinasab, E., Zarifsanaiy, N., Niakan Kalhori, S. R., Rakhshan, M., Keikha, L., & Ghazi Saeedi, M. (2021). Intelligent tutoring systems: A systematic review of characteristics, applications, and evaluation methods. *Interactive Learning Environments*, 29(1), 142–163.
4. Weinberg, L. (2020). Feminist research ethics and student privacy in the age of AI. *Catalyst: Feminism, Theory, Technoscience*, 6(2), 1–10.

Смирнова Ганна Сергіївна. Штучний інтелект як асистент викладача в навчальному процесі.

В даній роботі досліджується роль штучного інтелекту (ШІ) як асистента викладача в сучасному навчальному процесі. Проаналізовано основні функції ШІ, серед яких автоматизація перевірки робіт, персоналізація навчальних планів та створення адаптивних навчальних матеріалів. Розглянуто ключові переваги, зокрема ефективність, об'єктивність оцінювання, інклюзивність і можливості детальної аналітики прогресу студентів. Окрему увагу приділено викликам, таким як етичні питання конфіденційності даних, обмеження технологій, висока вартість інтеграції та необхідність підготовки викладачів. В статті також наведено приклади практичного використання ШІ в світовій освітній практиці та перспективи його розвитку, включаючи створення інтерактивних навчальних середовищ. Зроблено висновки щодо значущості ШІ у вдосконаленні освітніх процесів і розвитку педагогічної діяльності.

Ключові слова: штучний інтелект, навчальний процес.

Smyrnova Ganna. Artificial intelligence as a teaching assistant in the educational process.

The article explores the role of artificial intelligence (AI) as a teaching assistant in the modern educational process. The main AI functions are analyzed, including automating the assessment of assignments, personalizing learning plans, and creating adaptive educational materials. Key advantages are highlighted, such as efficiency, objectivity in evaluation, inclusivity, and the ability to provide detailed analytics on student progress. Special attention is paid to challenges, including ethical issues related to data privacy, technological limitations, high integration costs, and the need for teacher training. The article also presents practical examples of AI implementation in global educational practices and discusses its development prospects, including the creation of interactive learning environments. Conclusions are drawn regarding AI's significance in enhancing educational processes and advancing pedagogical activities.

Key words: artificial intelligence, educational process.

Є. І. Сокол, С. А. Радозуз

ОСВІТНЯ ІНТЕГРАЦІЯ В УМОВАХ ВІЙНИ: ДОСВІД НТУ «ХП» ТА МАГДЕБУРЗЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОТТО ФОН ГЕРІКЕ

Сучасний світ стикається з безпрецедентними викликами, серед яких війна в Україні посідає особливе місце. Російська агресія проти України не лише завдала величезних людських і матеріальних втрат, але й призвела до масового переміщення людей, зокрема освітян і студентів. За даними ООН, кількість біженців перевищила 8 мільйонів осіб. Серед них понад 300 тисяч українських студентів та вступників, які шукають можливості для навчання у країнах Європи. Так, для прикладу, станом на 16 грудня 2024 р. згідно з даними відповідного комісаріату ООН, лише у Німеччині перебувало 1 234 970 біженців з України [1]. Це підкреслює масштаб проблеми, адже значна частина з них прагне продовжити навчання у вищих навчальних закладах. Зрозуміло, що певний відсоток із них є випускниками шкіл, які орієнтуються на здобуття вищої освіти.

У цих умовах система вищої освіти України потребує нових шляхів адаптації до глобальних викликів. Одним із таких рішень стало впровадження програм подвійних дипломів, які одночасно забезпечують інтеграцію українських університетів у європейський простір освіти та відкривають нові перспективи для студентів.

Інтеграція вищої освіти України до європейського простору є важливим стратегічним завданням, яке формувалося ще з часу приєднання України до Болонського процесу у 2005 році. Однак можливості запровадження програм подвійних дипломів між Українськими та Європейськими закладами вищої освіти передувало кілька фундаментальних кроків.

По-перше, це уніфікація освітніх стандартів через впровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ECTS). Ця система дозволила стандартизувати оцінювання результатів навчання, полегшуючи обмін студентами між університетами. Завдяки ECTS студенти отримали змогу переносити академічні кредити, здобуті в одному закладі освіти, до іншого, що відкрило їм шлях до участі в міжнародних освітніх програмах. Для викладачів і адміністрацій це також створило зрозумілий механізм порівняння освітніх програм та їх адаптації до європейських стандартів, а також полегшило процес визнання академічних досягнень між різними країнами.

Другим важливим кроком стала адаптація національних систем якості освіти до стандартів, визначених Європейськими стандартами і рекомендаціями для забезпечення якості вищої освіти (ESG).

Розвиток програм подвійних дипломів відповідає стратегічним цілям інтеграції України до європейського освітнього та наукового простору. Це дозволяє не лише створити нові можливості для студентів, але й сприяє зміцненню міжнародної репутації українських університетів як надійних і перспективних партнерів. Вони також надають змогу здобувачам отримати дві офіційно визнані кваліфікації.